

Шевчук Андрій Васильович,
д-р екон. наук, старш. наук. співроб.,
професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу,
Черкаський державний технологічний університет
<https://orcid.org/0000-0001-5466-5911>

Федоришина Лариса Миколаївна,
канд. екон. наук, доц.,
наук. співроб. відділу дослідження митних ризиків,
Науково-дослідний центр митної справи
Науково-дослідного інституту фіскальної політики
Університету державної фіскальної служби України
<https://orcid.org/0000-0001-8852-0649>

ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗБУДОВИ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

JEL Classification: I15, J13, E24
SECTION "ECONOMICS": Економіка.

Анотація. В статті аналізується роль дитячого здоров'я в побудові креативної економіки України. Модернізація економіки України та її перехід до креативного типу від аграрно-промислової моделі є одним з найважливіших завдань у наш час. Дитяче здоров'я разом з освітою та вихованням є першим етапом формування засад креативної економіки населення держави, правильне планування та реалізація якого дозволить у майбутньому отримати найбільший ефект при їх правильному та вчасному проектуванні і плануванні. Для українських дітей, з одного боку, викликом є задовільні показники щодо захворювань, що потребує значного покращення матеріально-технічного забезпечення діагностики та лікування хвороб. З іншого боку, розвиток інформаційних технологій підвищує навантаження на дітей в розумовому сенсі та формує ризики повсюдного використання гаджетів й Інтернету. Пропонується проводити неперервне вдосконалення політики забезпечення дитячого здоров'я в країні; впроваджувати стандарти використання інформаційних технологій серед дитячого населення (обмежувальні технології, механізми заборони і відповідальності); стимулювати залучення дітей і молоді у різні проекти, що дозволяють проявляти креативність, розвивати інтелектуально-трудовий потенціал.

Ключові слова: дитяче здоров'я, креативна економіка, інформаційні технології, хвороби.

Annotation. The article analyzes the role of child health in building a creative economy of Ukraine. Modernization of the Ukrainian economy and its transition to a creative type from the agrarian-industrial model is one of the most important tasks in our time. Children's health, together with education and upbringing, is the first stage in the formation of the principles of a creative economy of the population of the state, the correct planning and implementation of which will in the future get the greatest effect in their correct and timely design and planning. We believe that one of the main factors influencing the formation of a creative economy in the state in the short and long term is the health of the children's population. Creative skills begin to develop in the individual even in childhood, which is why the importance of stimulating their development is posed in all educational programs of developed countries. At the same time, their implementation in adulthood is directly related to the formation of the health of the individual and the continuation of the life of their carriers. At the same time, for Ukrainian children, on the one hand, the challenge is satisfactory indicators of disease, which requires a significant improvement in the logistics of diagnosis and treatment of diseases. On the other hand, the development of information technology increases the burden on children in the mental sense and forms the risks of widespread use of gadgets and the Internet. It should be noted the importance of information and educational technologies for the preservation of health and the rehabilitation of children. After all, the formation of health-friendly habits and the monitoring of their own health with the timely detection of problems in childhood is very important. Formed ideas about a healthy lifestyle, ways to monitor the

physical state of the organism and the psychological state of their own can provide a health-saving effect in later life. It is proposed to carry out continuous improvement of the policy of ensuring child health in the country; implement standards for the use of information technology among the children (restrictive technologies, prohibition mechanisms and liability); to stimulate the involvement of children and young people in various projects that allow to show creativity, develop intellectual and labor potential.

Keywords: child health, creative economy, information technologies, diseases.

Вступ

Модернізація економіки України та її перехід до креативного типу від аграрно-промислової моделі є одним з найважливіших завдань у наш час. Частка креативної економіки в загальному обсязі ВВП розвинутих країн постійно збільшується і її високий показник свідчить про відхід від сировино-промислових засад, збільшення рівня розвитку країни та благополуччя її мешканців. Дитяче здоров'я разом з освітою та вихованням є першим етапом формування засад креативної економіки населення держави, правильне планування та реалізація якого дозволить у майбутньому отримати найбільший ефект при їх правильному та вчасному проектуванні і плануванні. Особливо актуальним це є для України, де відбувається значне скорочення дитячого населення, яке в майбутньому повинно стати однією з основних модернізаційних сил перетворення економіки держави.

Дитяче здоров'я досліджується в працях таких науковців, як О. Авцин, В. Барановський, Б. Вершинський, О. Воронов, А. Келлер, В. Ковальський, В. Пащенко, С. Ряшенко, В. Шевченко, Л. Шевчук, О. Шошин та ін. Методи розбудови креативної економіки України аналізуються в публікаціях Л. Антошкіної, І. Вахович, А. Крилова, О. Чуль, Т. Адорно, Дж. О'Коннор, Ч. Лендрі, Дж. Хокінс, М. Хоркхаймер та ін. Проте мала кількість науковців аналізують ці дві категорії разом та проводять дослідження у даному напрямку.

Тому *метою статті* є визначення ролі дитячого здоров'я в побудові креативної економіки України.

Результати дослідження

Термін «креативна економіка» (creativity economy) було введено журналом BusinessWeek в серпні 2000 року перед початком ХХ століття [1]. Під ним автори публікації намагались визначити новий вид економічної діяльності, заснований на розвитку знань та інтелекту, в якій особливою є роль нових технологій та генерація нової інформації. Основним підходом в креативній економіці визначено саме креативний підхід з створенням нових технологій, проектним мисленням та моделюванням.

До креативної економіки відносять такі галузі, як інформаційні технології (ІТ), реклама, дизайн, мистецтво, преса, телебачення, радіо, архітектура та інші галузі, які базуються на створенні та використанні інтелектуальної власності.

Частка ВВП розвинутих країн, яку займає креативна економіка, росте швидкими темпами, що пов'язано з основними перевагами такого сектору діяльності, а саме низькими матеріальними затратами на організацію та підтримання виробництва. У той же час виділити окремі креативні сектори економіки досить важко через їх тісний зв'язок з іншими індустріями.

У наш час виділяються два методологічні підходи до визначення креативного сектору економіки [2]:

- трудовий, що базується на переліку професій, які входять до креативного класу, розроблений Р. Флоридою [3];
- галузевий з виділенням креативних індустрій (Дж. Хокінс [4]).

Перший підхід є важливим з огляду на можливості цільової підтримки підготовки тих фахівців, які є затребуваними в креативній економіці. Освітні програми працівників креативної економіки потребують гнучкості, постійного оновлення та належного матеріально-технічного забезпечення. Окрім того, підготовка таких фахівців допускає значну роль неформальної та інформальної освіти. Для таких осіб мають створюватись сприятливі умови (гнучкий графік) для здобуття необхідних знань та розвитку особистісного інтелектуально-трудоного потенціалу.

Що стосується галузевого підходу до розгляду креативної економіки, то він є дуже важливим з огляду на стратегічне управління розвитком національної економіки. Креативні індустрії, як правило, формують сферу послуг, яка є дуже чутливою до змін зовнішнього середовища та глобальних детермінацій. Виділення креативних індустрій дозволяє цільово стимулювати ті з них, для яких наявний належний потенціал розвитку (інтелектуально-трудоного, інформаційний, матеріально-технічний, фінансовий тощо).

Визначення ролі дитячого здоров'я в побудові креативної економіки України слід здійснювати на основі розуміння глобальних трендів у цій сфері. Кількість зайнятих у креативній економіці світу оцінювалась у 2013 році в розмірі понад 30 млн робочих місць, що генерували 2,25 трильйонів дол. США (3% від світового

ВВП). Найбільша концентрація галузей креативної економіки за розміром спостерігається в Північній Америці, Європі та Азії. За оцінками дослідників, у 2014 році Азіатський регіон був на першому місці за обсягами креативної економіки з розміром 743 млрд. дол. США (33% від глобального загального обсягу) і 12,7 млн. зайнятих, Європа на другому місці з обсягом 709 млрд. дол. США (32%) та 7,7 млн. зайнятих, Північна Америка третій за величиною регіон з 620 млрд. дол. США (27%) і 4,7 млн. зайнятих [5]. Світовими містами-лідерами з генерування молодих талантів для нової індустрії є Нью-Йорк, Лондон та Париж.

Більшість розвинутих держав світу, особливо країни ЄС, Великобританія та США намагаються збільшити частку креативної економіки в структурі економіки своїх держав через її високу технологічність, низьку затратність та екологічність. Окрім того, дані сфери слугують потужним осередком концентрації осіб з високим інтелектуально-трудовим потенціалом та специфічним (творчим) типом мислення. Такі особи формують креативний клас населення, генерують інноваційні ідеї та рішення.

В Україні ситуація щодо розвитку креативної економіки є специфічною. З одного боку, маємо численні проблеми щодо стану національної економіки, які породжують крайню необхідність її модернізації й подальшої інноватизації. З іншого боку, інституціональні зміни у сфері зайнятості (поширення дистанційної праці, праці на засадах фріланс і т.д.) створили колосальні можливості для значної частини населення зайнятості «понад» кордони. Це призвело до активного розвитку ІТ-сфери. Тому основними складовими галузями креативної економіки України на даний час є медіа та ІТ-сектори. Основним за обсягом експорту з креативних галузей на даний час є експорт ІТ-послуг з України, який у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс на 20% і склав 3,6 млрд. дол. США, а прогнозований обсяг на 2018 рік становить 4,5 млрд. дол. США. Частка ІТ-сектору в загальному обсязі ВВП України у 2017 році оцінювалася в розмірі 3,34%, а сума сплачених податків – 16,7 млрд. грн [6].

Загальний обсяг креативної економіки в нашій державі оцінити складно. Серед основних проблем розвитку цього сектору є проблеми з дотриманням прав на інтелектуальну власність та низька конкурентоздатність багатьох секторів економіки, особливо технологічного.

Розуміння глобальних і національних трендів розвитку креативної економіки дозволяє перейти до розгляду ролі дитячого здоров'я в побудові креативної економіки України. Креативна економіка і дитяче здоров'я на перший погляд, видаються специфічними і різновекторними процесами. Однак, насправді, між ними є дуже тісний взаємозв'язок, якщо дивитись на речі у стратегічному плані.

Насправді, одним з основних факторів, які впливають на формування креативної економіки в державі на коротку та віддалену перспективу, є здоров'я дитячого населення. Креативні навички починають розвиватись в особистості ще в дитячому віці, через що важливість стимулювання їх розвитку поставлено в усіх освітніх програмах розвинутих країн. У той же час їх реалізація в дорослому віці напряму пов'язана з формуванням здоров'я особистості і продовженням життя їх носіїв.

Для креативних галузей в сучасному світі особливо гостро постало питання професійного вигорання та прокрастинації в дорослому віці, що не дозволяють представникам цих професій створювати якісний продукт після напруженої діяльності протягом певного часу. Особливо гостро ці проблеми відчуються в Японії та більшості розвинутих країн заходу. Втрата стимулів створення нових технологій та інноваційного продукту напряму пов'язана з психічним та фізіологічним здоров'я працівників творчих професій. Особливо актуальним з розвитком нових технологій постало також питання психічного та ментального здоров'я дітей під впливом інформаційних технологій. До вже відомих фізіологічних проблем додалися такі нові виклики, як зменшення фізично-рухової активності, комп'ютерні та відео-ігрові залежності, Інтернет-залежність тощо. З іншого боку використання радикальних методів позбавлення можливості дітей користуватись новими гаджетами – такими як смартфони, планшети та Інтернетом здатне значно сповільнювати їх навчання та можливості в подальшому створювати новий креативний й ідейний продукт.

Програми та концепції покращення дитячого здоров'я в час розвитку нових інформаційних технологій повинні враховувати виклики нового часу та нові проблеми, що з'явилися з їх використанням. Особливу увагу слід приділити способам збереження дитячого здоров'я, які такі дослідники, як А. Г. Обухівська та І. І. Цушко визначають як здоров'язберігальні та оздоровчі технології для дітей [7]. Під здоров'язберігальними технологіями автори визначають такі, що створюють безпечні умови для навчання і вирішують завдання раціональної організації виховного процесу з урахуванням індивідуальних особливостей та відповідності навчального й фізичного навантаження можливостям дитини. До цих технологій відносять диспансеризацію та профілактичні щеплення, забезпечення рухової активності, вітамінізацію, організацію здорового харчування та заходи санітарно-гігієнічного характеру. Оздоровчі технології спрямовані на зміцнення фізичного здоров'я дітей з підвищенням потенціалу та ресурсів здоров'я. Серед них фізична підготовка, фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музикотерапія. Також важливими є технології навчання та виховання культури здоров'я [7].

Слід відзначити особливу вагомість інформаційно-навчальних технологій збереження здоров'я та оздоровлення дітей. Адже дуже велике значення має формування корисних для здоров'я звичок та спостереження за власним здоров'ям з своєчасним виявленням проблем саме в дитячому віці. Сформовані уявлення про здоровий спосіб життя, способи спостереження за фізичним станом організму та психологічним власним станом здатні дати здоров'язберігальний ефект в подальшому житті. Саме на індивідуальному рівні необхідно виробляти способи подолання майбутніх небажаних ефектів – таких як приховування можливих проблем зі здоров'ям та страху звернення за медичною допомогою.

Спираючись на дослідження вітчизняних науковців, можна зробити висновок, що поряд з скороченням дитячого населення України в останні роки відбуваються також процеси погіршення його здоров'я. Україна посідає провідні місця в першій десятці в світовому рейтингу ВООЗ за шкідливими звичками серед дітей. На сотню новонароджених дітей відносно здорових лише 40%, а серед дітей дошкільного віку їхня кількість знижується до 20–25% [7, с. 19]. Також з віком у дітей збільшується кількість випадків захворювань з більшості типів (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика поширеності захворювань за віковими категоріями дітей та основними класами хворіб у 2016 р. (осіб на 1000 дітей)*

Клас хворіб	0–6 років	7–14 років	15–17 років
Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	61,44	48,09	43,48
Новоутворення	8,14	7,7	15,54
Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму	53,55	22,85	22,0
Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин	22,86	90,21	150,34
Хвороби нервової системи	14,39	34,5	35,09
Розлади психіки і поведінки	30,92	51,21	117,78
Хвороби ока та його придаткового апарату	49,7	110,33	169,68
Хвороби вуха та соскоподібного відростка	44,93	38,86	42,73
Хвороби системи кровообігу	12,14	40,11	77,98
Хвороби органів дихання	1103,16	871,84	822,37
Хвороби органів травлення	60,82	140,82	191,93
Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	78,44	67,52	97,79
Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини	23,74	85,72	162,89
Хвороби сечостатевої системи	31,42	41,96	104,36
Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії	32,7	25,71	25,72
Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників	34,54	62,52	69,32

Джерело: складено авторами за [8, с. 48]

Як видно з даних табл. 1, з віком у дітей зменшується лише поширеність захворювань органів дихання, деяких інфекційних та паразитарних хворіб, захворювань крові і кровотворних органів, захворювань вуха та соскоподібного відростка, природжених вад розвитку, деформацій та хромосомних аномалій, при збільшенні зареєстрованих випадків інших захворювань. При цьому у дитячого населення віком 7–14 років у 1,2–3,3 рази, а у дітей віком 15–17 років – у 3,0–3,8 разів частіше, ніж у дітей віком 0–6 років, реєструються хвороби сечостатевої, нервової систем, розлади психіки та поведінки, хвороби органів травлення, ока та його придаткового апарату. Найвищими темпами у дітей віком 7–14 та 15–17 років зростають хвороби ендокринної системи (у 3,9 та 6,5 разів) та хвороби кістково-м'язової системи (у 3,6 та 6,9 разів) [8, с. 48]. Із збільшенням віку у дітей значно підвищується рівень навантаження на руховий апарат, очі та психіку. Постійні реформи шкільної освіти та ускладнення навчальних програм проходять без розробки ефективних методів компенсації погіршення стану здоров'я через психічні навантаження та зменшення рухової активності, що в подальшому негативно відбивається на продуктивності та креативних можливостях у дорослому віці.

Висновки

Отже, стан здоров'я дитячого населення України має виняткове значення в контексті стратегічного забезпечення розвитку креативної економіки. Покращення здоров'я дитячого населення – це не лише економічний, але й демографічний, інтелектуально-трудова і безпековий інтерес держави. Він відображає обов'язок влади створювати сприятливі умови для життєдіяльності і розвитку людини. Для українських дітей,

з одного боку, викликом є задовільні показники щодо захворювань, що потребує значного покращення матеріально-технічного забезпечення діагностики та лікування хворіб. З іншого боку, розвиток інформаційних технологій підвищує навантаження на дітей в розумовому сенсі та формує ризики повсюдного використання гаджетів й Інтернету. Щоб ці процеси були врегульовані, важливо:

- по-перше, проводити неперервне вдосконалення політики забезпечення дитячого здоров'я в країні;
- по-друге, впроваджувати стандарти використання гаджетів та Інтернету серед дитячого населення (обмежувальні технології, механізми заборони і відповідальності);
- по-третє, стимулювати залучення дітей і молоді у різні проекти, що дозволяють проявляти креативність, розвивати інтелектуально-трудова потенціал.

За умов послідовності заходів на перспективу нове покоління буде спроможним сформувати потужний креативний клас, який забезпечить глобальну конкурентоспроможність економіки України.

Список використаних джерел

1. *The Creative Economy. BusinessWeek (Special double issue: The 21st century corporation). 28.08.2000. С. 1-5.*
2. Чорна М.В., Бредіхін В.М. Місце креативної економіки в системі відтворення сучасних потреб суспільства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. Харків: ХДУХТ, 2016. Вип. 2(24). С.60-74.
3. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / пер. с англ. Москва: Издательский дом «Классика-XXI», 2005. 421с.
4. Howkins J. *The Creative Economy How People Make Money from Ideas. Penguin, NY, 2013. 304 p.*
5. Florida R. *The Global Creative Economy Is Big Business. URL: <https://www.citylab.com/life/2015/12/the-global-creative-economy-is-big-business/422013/> (дата звернення: 01.06.2018).*
6. *Експорт ІТ-послуг з України за рік зріс до \$3,6 мільярда. Unian. URL: <https://economics.unian.ua/finance/2349038-eksport-it-poslug-z-ukrajini-za-rik-zris-do-36-milyarda-infografika.html> (дата звернення: 01.06.2018).*
7. *Сучасні технології збереження здоров'я учнів: кращий досвід/ авт. кол.; уклад. А.Г. Обухівська, І.І. Цушко. Київ: Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2015. 221 с.*
8. *Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2016 рік / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». Київ, 2017. 516 с.*